

La nécessité d'une perspective de genre dans l'élaboration des stratégies nationales d'IA

Focus sur la Côte d'Ivoire

Auteure : Evelyne AKOTO

Table des matières

Introduction.....	1
La SNIA 2030 : une analyse à l'aune du genre	1
L'IA et le défi de l'égalité entre les sexes	3
Enjeux et risques liés à l'IA	3
La fracture numérique entre les hommes et les femmes.....	3
Les biais et stéréotypes de genre encodés dans les algorithmes d'IA	6
La sous-représentation des femmes dans les équipes de développement de systèmes d'IA	7
Les risques pour la sécurité des femmes : les VBGFT.....	7
Les implications pour le marché du travail et l'automatisation	8
L'IA, un outil d'avancement de l'égalité des genres ?	8
L'impératif d'une gouvernance de l'IA sensible au genre	9
L'exemple de la stratégie nationale d'IA du Ghana.....	10
Plaidoyer pour une gouvernance ivoirienne de l'IA sensible au genre	11
R1 : Intégrer explicitement l'ODD 5 dans la liste des ODD visés par la SNIA 2030	12
R2 : Adopter et financer une approche sensible au genre et intersectionnelle.....	12
R3 : Réduire la fracture numérique entre les sexes.....	12
R4 : Adopter des approches pédagogiques différenciées à l'IA.....	13
R5 : Promouvoir la participation des femmes dans le secteur de l'IA	13
R6 : Prévenir les biais algorithmiques	14
R7 : Atténuer les risques pour la sécurité et l'intégrité des femmes	14
R8 : Analyser les impacts différenciés de l'IA	15
R9 : Collaborer activement avec toutes les parties prenantes de la promotion des droits des femmes.....	15
R10 : Adopter une approche centrée sur l'utilisateur lors de la conception et du déploiement des solutions IA	16
Conclusion	16

Introduction

De nombreux États africains perçoivent l'intelligence artificielle (IA) comme un catalyseur potentiel de la croissance économique et sociale du continent. La volonté d'exploiter son potentiel afin d'accélérer le développement est exprimée dans les diverses stratégies nationales élaborées au cours des dernières années. Cependant, cette technologie se popularise dans un contexte d'injustices et d'inégalités sociales que tous les États membres de l'ONU se sont engagés à combattre, notamment à travers l'[Agenda 2030 pour le Développement durable](#). Or, une lecture de la plupart des stratégies nationales d'IA et plans d'action associés montre une absence surprenante et préoccupante d'une perspective axée sur le genre. En un mot, même si les impacts générés de l'IA sont connus et qu'il y existe encore une grande différence dans l'accès à la technologie entre les hommes et les femmes dans la plupart des pays africains, la réduction des inégalités de genre est une dimension souvent marginalisée dans les stratégies d'IA, en dépit d'une volonté affichée d'inclusion sociale.

À cet égard, la « [Stratégie nationale de l'intelligence artificielle à l'horizon 2030](#)¹ » de la Côte d'Ivoire (SNIA 2030) est un exemple significatif. En effet, bien qu'elle soit guidée par des aspirations légitimes de transformation numérique inclusive, elle n'aborde pas suffisamment les enjeux de genre.

La SNIA 2030 : une analyse à l'aune du genre

La Côte d'Ivoire a élaboré sa stratégie avec le soutien de la Banque Mondiale et de l'UNESCO. La Banque Africaine de Développement a également soutenu le lancement du Projet d'Appui au Renforcement de l'Administration Électronique (PARAE), qui est lié à la stratégie d'IA et dont l'objectif est de moderniser l'administration publique ivoirienne et de stimuler l'innovation numérique, en ciblant notamment les startups dirigées par des jeunes et des femmes. En outre, le gouvernement ivoirien a aussi rédigé une « [Stratégie nationale de la gouvernance des données – SNGD 2030](#)² », un document complémentaire à la stratégie d'IA.

Dans le cadre de l'inclusion numérique de l'ensemble des régions et strates sociales de la Côte d'Ivoire, la SNIA 2030 s'est fixé pour objectif de réduire les disparités sociales et d'assurer un accès égal aux nouvelles technologies pour l'ensemble de la population, avec une emphase sur les femmes, les jeunes et les populations vulnérables. Les femmes sont désignées comme les bénéficiaires prioritaires des investissements dans l'accès et la formation à l'IA. Dans le cadre de la stratégie, elles seront aussi impliquées dans les projets d'IA relatifs à l'agriculture et à la sécurité alimentaire et profiteront en priorité des retombées de ceux-ci. Sur le plan académique

¹ Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation, *Stratégie nationale de l'intelligence artificielle à l'horizon 2030*, 2024.

² Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation, *Stratégie nationale de la gouvernance des données – SNGD 2030*, 2024.

et celui de la recherche, des bourses d'études seront réservées aux filles et aux femmes afin d'encourager la poursuite d'études en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM). Des programmes d'autonomisation dans le domaine de l'IA seront également mis en place pour stimuler les économies locales et régionales et favoriser l'insertion professionnelle des femmes et des jeunes.

Cependant, alors que la SNIA 2030 énumère sans ambiguïté les objectifs de développement durable (ODD) qu'elle espère atteindre par sa mise en œuvre, l'absence de mention de l'ODD 5 sur l'Égalité des sexes laisse sous-entendre que cette dimension n'a pas été prise en compte comme une priorité lors de l'élaboration de la stratégie. Or, l'essor des technologies d'IA s'inscrit dans un contexte où la fracture numérique entre les sexes est incontestable en Afrique subsaharienne et où les algorithmes sexistes ainsi que les usages malveillants de l'IA affectent disproportionnellement les femmes dans le monde entier. En outre, le taux d'alphabétisation des femmes adultes en Côte d'Ivoire est significativement inférieur à celui des hommes, avec un écart supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne³.

À l'instar du reste de l'Afrique subsaharienne, les niveaux de littératie numérique et les compétences en STIM des femmes et des filles ivoiriennes sont moins élevés que ceux des hommes⁴. Or, ces faibles taux représentent un obstacle majeur pour les membres de la gent féminine qui désirent utiliser des applications d'IA.

Ces constatations sur la fracture numérique entre les hommes et les femmes mettent en lumière une réalité préoccupante. En l'absence de mesures correctives adéquates et d'une démarche proactive et coordonnée des parties prenantes, l'IA pourrait exacerber les écarts existants. En

³ Groupe de la Banque Mondiale, Côte d'Ivoire – Indicateurs vedette, accessible à la l'adresse : <https://genderdata.worldbank.org/en/economies/cote-d-ivoire> (consulté le 15 avril 2025).

⁴ UNESCO, "Closing the digital divide for women and girls in Africa through education" accessible à l'adresse: <https://www.unesco.org/en/gender-equality/education/digital-divide>, (consulté le 13 mai 2025).

effet, au-delà des enjeux d'accès, les femmes sont confrontées à des défis spécifiques liés à la conception, à l'utilisation et à la gouvernance des technologies d'IA. Il est donc important d'analyser comment l'IA, en tant qu'outil de changement social, peut soit perpétuer les injustices envers les femmes, soit contribuer à leur autonomisation sur tous les plans.

L'IA et le défi de l'égalité entre les sexes

Comme la plupart des technologies, l'IA est un outil à double tranchant. Il peut à la fois amplifier et atténuer l'exclusion sociale, selon qu'une perspective de genre ait été prise en compte dans sa conception et son utilisation.

Enjeux et risques liés à l'IA

Exacerbation de la fracture numérique, biais algorithmiques, sous-représentation des femmes dans le monde de l'IA, amplification des violences basées sur le genre facilitées par la technologie (VBGFT), automatisation d'emplois occupés en grande partie par des femmes sont autant de risques et de problématiques de genre associés à l'IA, surtout dans le contexte africain.

La fracture numérique entre les hommes et les femmes

Au fur et à mesure que les technologies numériques deviennent incontournables, les membres de groupes vulnérables qui n'ont pas un accès facile aux appareils technologiques ou à la connectivité numérique risquent d'être laissés de côté. Environ 60 % des 885 millions de femmes qui n'utilisent toujours pas internet mobile vivent en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, dans les pays à faible ou moyen revenu. Ces régions présentent également les écarts les plus importants entre les hommes et les femmes en matière d'adoption de l'internet mobile, avec respectivement 32 % et 29 % d'écart⁵. Dans de nombreux pays africains, les femmes et les filles sont beaucoup moins connectées à internet et formées aux technologies de l'information que les hommes. En Côte d'Ivoire, les femmes et les filles font partie des groupes affectés par la fracture numérique⁶.

⁵ GSMA, *The Mobile Gender Gap Report 2025*.

⁶ ARTCI, « Inclusion numérique en Côte d'Ivoire – Où en est-on ? – Résumé exécutif », 2025.

Utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire en 2022 et 2023

Made with Napkin

Source : UIT - Pourcentage d'Individus utilisant l'internet (depuis n'importe quel endroit), par âge et par sexe (%)⁷

La téléphonie mobile reste le principal moyen d'accès à l'internet dans les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment pour les femmes et les habitants des zones rurales. L'indicateur 5.b.1 de l'ODD 5, qui mesure la proportion par sexe de la population d'un pays possédant un téléphone portable, indique qu'en 2024 en Côte d'Ivoire, 65,56 % des utilisateurs de smartphones étaient des hommes et 60,82 % des femmes⁸.

⁷ Centre de données de l'Union Internationale des Télécommunications, fichier accessible à l'adresse : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2025/IndividualsUsingInternetByGender_Jan2025.xlsx (consulté le 15 avril 2025).

⁸ Les indicateurs des ODD relatifs aux TIC et administrés par l'UIT, fichier accessible à l'adresse : <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/SDGs-ITU-ICT-indicators.aspx> (consulté le 15 avril 2025).

Possession de téléphones mobiles par sexe

Made with Napkin

Cependant, l'accès à la téléphonie mobile et son utilisation restent inégaux. On parle aussi de fracture numérique lorsqu'on évalue les écarts d'illectronisme entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire la différence entre le pourcentage d'individus de sexe masculin et le pourcentage d'individus de sexe féminin qui rencontrent des difficultés avec le numérique.

Proportion de jeunes et d'adultes ayant des compétences dans le domaine des technologies de l'information et des communications, par type de compétence

Indicateur 4.4.1

Made with Napkin

L'ensemble de cette situation constitue un facteur de risque pour les femmes et les filles puisqu'elles deviennent plus vulnérables aux répercussions négatives de systèmes d'IA que l'on conçoit ou déploie sans prendre en compte la dimension du genre. Elles se retrouvent donc à utiliser sans discernement des systèmes qui ne répondent pas à leurs besoins. Pire encore, ces systèmes peuvent parfois perpétuer des préjugés à leur encontre.

Les biais et stéréotypes de genre encodés dans les algorithmes d'IA

On adore se persuader du contraire, mais la technologie n'est pas neutre. Elle est un reflet de l'époque au cours de laquelle elle est utilisée et des valeurs sociétales de celle-ci.

Les systèmes d'IA les plus prisés par le public tels que les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT, Claude ou Google Gemini, sont entraînés à partir de quantités massives de données numériques qui reflètent les valeurs socioculturelles dominantes et ne sont donc pas neutres en matière d'égalité des genres. Par exemple, le concept d'« incorporation de mots » ou de plongement lexical explique comment les modèles d'IA peuvent apprendre et renforcer les préjugés et stéréotypes de genre existants dans des données d'entraînement biaisées. Une [étude de l'UNESCO](#) a constaté que les LLM ont tendance à attribuer aux hommes des emplois plus prestigieux, tels que ceux d'« ingénieur », d'« enseignant » et de « médecin », tout en reléguant fréquemment les femmes à des rôles traditionnellement sous-évalués ou socialement stigmatisés, tels que ceux de « domestique », de « cuisinière » et de « prostituée »⁹. Des exemples d'algorithmes biaisés ont aussi été observés dans le domaine de la santé où des systèmes d'IA entraînés sur des données essentiellement masculines peuvent fournir des diagnostics erronés ou des traitements inadéquats pour les femmes¹⁰. Lorsque des « chatbots » renforcent des stéréotypes de genre ou que des algorithmes prédictifs reproduisent de la discrimination, le problème ne réside pas seulement dans la technologie, mais aussi dans la vision du monde qui a été encodée.

Selon certains auteurs, les femmes africaines risquent d'être touchées de manière disproportionnée par les biais algorithmiques de l'IA. Ces biais trouvent leurs sources dans les ensembles de données, les pays africains étant à la traîne en ce qui concerne la collecte de données désagrégées par genre et par sexe, des indicateurs de suivi tels que l'accès et la participation au numérique des femmes étant totalement ignorés¹¹.

⁹ UNESCO, *Challenging systematic prejudices: an investigation into bias against women and girls in large language models*, 2024.

¹⁰ UNESCO, « How AI reinforces gender bias—and what we can do about it | UN Women – Headquarters » accessible à l'adresse: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/interview/2025/02/how-ai-reinforces-gender-bias-and-what-we-can-do-about-it> (consulté le 13 mai 2025).

¹¹ Borokini, F., Nabulega, S., Achieng', G., *Engendering AI: A Gender and Ethics Perspective on Artificial Intelligence in Africa*, Pollicy, 2021.

La sous-représentation des femmes dans les équipes de développement de systèmes d'IA

Les disparités entre les hommes et les femmes risquent d'être perpétuées par la quatrième révolution industrielle, puisque les femmes sont minoritaires dans les technologies de l'information numérique, l'informatique, la physique, les mathématiques et l'ingénierie¹². Les femmes sont notoirement sous-représentées dans le milieu de l'IA, notamment dans les secteurs du développement logiciel. Elles constituent environ un tiers des diplômées des filières technologiques et environ un tiers de la main-d'œuvre mondiale dans le domaine des TIC¹³. Cet écart significatif entre les sexes a des impacts notables sur l'évolution des technologies d'IA, les objectifs pour lesquels elles sont élaborées et les normes et hypothèses sous-jacentes qui les influencent. Lorsqu'une équipe de développement n'est pas inclusive, elle aura du mal à anticiper comment des systèmes pourraient affecter différemment des membres de certains groupes. L'environnement professionnel dans le domaine des technologies est souvent empreint de normes « masculines », ce qui peut résulter en des systèmes d'IA qui ne répondent pas aux besoins des femmes et à des situations qui leur sont spécifiques.

Les risques pour la sécurité des femmes : les VBGFT¹⁴

Comme le soulignent Nabulega et Achieng, les effets sur la vie privée et la sécurité des femmes des outils d'IA, qui sont le plus souvent conçus par des hommes, sont rarement évalués. Les risques pour la sécurité des femmes liés à l'utilisation de technologies basées sur l'intelligence artificielle (IA), comme les appareils domestiques intelligents et les technologies de reconnaissance faciale, ont été démontrés. Ces technologies peuvent être utilisées par des conjoints violents et des employeurs pour suivre et surveiller les mouvements des femmes¹⁵. Les utilisations malveillantes et les problèmes de conception des systèmes d'IA peuvent affecter de manière disproportionnée les femmes. En effet, les technologies numériques basées sur l'IA ont créé de nouvelles opportunités pour la violence basée sur le genre en ligne et hors ligne. C'est notamment le cas avec :

- **la technologie des hypertrucages (« deepfakes »)** : l'IA générative a ouvert de nouvelles voies pour la perpétuation des violences faites aux femmes, par exemple par la génération sans leur consentement de contenus audio ou vidéo utilisant leurs données biométriques. Ils n'ont pas besoin d'être à caractère sexuel pour mettre en danger les femmes, les harceler ou les humilier.
- **la curation algorithmique des contenus** : afin de susciter plus d'engagement social, les algorithmes qui sélectionnent et diffusent du contenu sur les plateformes en ligne peuvent être utilisés pour favoriser la diffusion de contenus misogynes ou le

¹² Bello, Alessandro; Blowers, Tonya; Schneegans, Susan et Tiffany Straza , « [Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive](#) ». dans: *Rapport de l'UNESCO sur la science : la course contre la montre pour un développement plus intelligent*, UNESCO, 2021.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ UNESCO, *La violence de genre facilitée par la technologie à l'ère de l'intelligence artificielle générative*, 2023.

¹⁵ *Supra* note 11.

cyberharcèlement contre les femmes en mettant, par exemple à la une ou dans les tendances, des publications critiques envers une personnalité féminine.

- **les systèmes automatisés de prise de décisions** : ce sont des systèmes IA qui prennent des décisions sans aucune intervention humaine directe. Ils sont souvent utilisés dans des domaines comme la modération de contenu, le recrutement ou la criminalité (ex. : détermination du risque de récidive d'un prévenu). En matière de modération, les outils d'IA peuvent ne pas reconnaître ou ignorer certaines formes de harcèlement en ligne ciblant les femmes. Par exemple, si des injures sexistes dans une langue ou un argot africain sont utilisées dans un commentaire écrit en français, les algorithmes de modération des plateformes de réseaux sociaux seront incapables de détecter l'aspect violent du message.

Les implications pour le marché du travail et l'automatisation

L'Intelligence artificielle est un sujet qui suscite de vives inquiétudes en Afrique, notamment pour l'avenir de sa jeunesse sur le marché du travail. En effet, le continent abrite la population la plus jeune du monde, et d'ici 2030, un tiers de la main-d'œuvre jeune mondiale sera africaine. Cette population est particulièrement vulnérable à l'automatisation¹⁶. Cette réalité est doublement préoccupante pour les femmes africaines, souvent concentrées dans des emplois précaires ou dans les secteurs les plus menacés (centres d'appels, usines, industrie)¹⁷. Selon l'OIT, les femmes, qui sont surreprésentées dans plusieurs fonctions de soutien dans les emplois de bureau, seront davantage affectées, ce qui pourrait accentuer les inégalités avec les hommes, à la fois en termes de carrière, mais aussi sur le plan économique¹⁸.

Il est vrai que l'intelligence artificielle peut exacerber certains écarts, mais elle peut également jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation économique des femmes et des filles.

L'IA, un outil d'avancement de l'égalité des genres ?

L'IA participe déjà dans le domaine de la santé au bien-être des femmes. Elle permet d'offrir des diagnostics plus précis en corrigeant les biais qui existent dans certaines données historiques et qui résultent souvent de tests effectués seulement ou en grande majorité sur des hommes. Grâce aux « chatbots » médicaux, les femmes vivant dans des zones éloignées d'un centre médical de proximité peuvent obtenir des informations fiables sur la santé reproductive et périnatale. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans les espaces numériques de discussion, l'IA peut aussi contribuer à la lutte contre les discriminations systémiques envers les femmes, par exemple en détectant les biais dans les offres d'emploi et les processus de sélection, ou en

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rostaniec, K., Troszyński, M., *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*, ILO Working Paper 140, Geneva: International Labour Office- ILO (2025©).

analysant les écarts salariaux entre les sexes. Les dynamiques toxiques en entreprise, comme le harcèlement ou la discrimination, peuvent être identifiées à l'aide de l'IA en analysant les rétroactions fournies par les employées. Cette technologie peut être employée afin de permettre aux femmes d'avoir plus de voix au chapitre grâce à des algorithmes de détection et de modération des contenus misogynes. En ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes, l'IA peut contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat féminin en rendant les décisions de prêt plus objectives lors de l'évaluation du risque-crédit ou de la solvabilité. Enfin, si la popularité de l'IA générative a résulté en une explosion des hypertrucages pornographiques (« deepfake porn » et « deepnude »), la technologie de l'IA peut être exploitée pour détecter de tels médias synthétiques, mais aussi pour offrir un soutien de première ligne aux victimes de VBGFT, par l'entremise de « chatbots » fournissant de l'information juridique, médicale et psychologique.

Il ne s'agit que de quelques illustrations parmi tant d'autres, mais elles sont suffisantes pour démontrer l'ambiguïté fondamentale de l'intelligence artificielle : selon les décisions politiques et technologiques qui encadrent son développement, elle peut aussi bien accentuer les inégalités existantes que devenir un outil stratégique pour l'avancement des droits des femmes. C'est pourquoi il est important que les États mettent en place une gouvernance de l'IA qui promeut et encourage l'égalité des sexes.

L'impératif d'une gouvernance de l'IA sensible au genre

Adopter une perspective de genre consiste à évaluer de façon distincte l'impact sur les hommes et les femmes d'une mesure envisagée, afin de tendre vers l'égalité des genres et de prévenir la perpétuation des écarts. Cette approche consiste à prendre en compte de façon différenciée les préoccupations et réalités propres aux femmes et aux hommes lors de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique. D'ailleurs, l'ODD 5, « Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », est à la fois un objectif spécifique de l'Agenda 2030 et « un objectif transversal qui doit être au cœur des politiques, des budgets et des institutions nationales¹⁹. », afin de « ne laisser personne de côté ».

Intégrer une perspective de genre lors l'élaboration d'une stratégie nationale d'IA n'est pas seulement une obligation éthique, mais une exigence fondamentale afin de garantir le succès, l'efficacité et l'impact équitable de l'IA en Afrique. En effet, si plus de la moitié de la population du continent n'est pas prise en compte lors du développement de l'IA ou quand il est question de sa gouvernance, il est évident que les solutions retenues seront moins adéquates et risquent de se révéler discriminatoires. Il s'agit *in fine* de promouvoir une démarche de conception, de déploiement et d'utilisation de l'IA fondée sur les droits humains.

¹⁹ « Objectif 5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » accessible à l'adresse : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/> (consulté le 16 mai 2025).

D'après le [Global Index on Responsible AI \(GIRAI\)](#), la situation actuelle est peu encourageante en matière d'IA et de genre. Sur les 138 pays étudiés, seuls 24 avaient mis en place des cadres gouvernementaux visant explicitement à protéger et faire progresser les droits des femmes et l'égalité des genres face à l'IA.

Une gouvernance de l'IA sensible au genre est une approche proactive fondée sur les droits humains et qui consiste à intégrer une perspective de genre à toutes les étapes du cycle de vie d'un système d'IA, de la conception à la réglementation en passant par l'utilisation. Sur le plan de la gouvernance étatique de l'IA, elle est sensible au genre représente lorsque l'ensemble des lois, réglementations, politiques et mécanismes mis en œuvre par un État pour réguler le développement et l'utilisation de l'IA, sont élaborés et mis en œuvre d'une manière qui non seulement empêche et corrige les discriminations et les injustices liées au genre, mais qui encourage également l'égalité entre les sexes. Concrètement, il faudrait encourager l'usage de l'IA comme levier de transformation des mentalités en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la coopération internationale à ces fins. Par exemple, des protections juridiques contraignantes contre les discriminations et abus basés sur le genre doivent s'appliquer aux technologies d'IA et être assorties de mécanismes de suivi et de surveillance afin d'en assurer le respect. Des voies de recours en cas de dommages causés par des systèmes d'IA devraient exister. Par ailleurs, il est essentiel de garantir une représentation équitable des femmes et des filles dans les données utilisées pour l'entraînement des systèmes d'IA. Cette démarche est aussi cruciale que de s'attaquer au problème de la sous-représentation des femmes dans les domaines des STIM et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

En Afrique subsaharienne, il ne peut être question de gouvernance de l'IA sensible au genre si des initiatives ne sont pas mises en œuvre pour réduire la fracture numérique entre les sexes, en termes d'accès, d'usage et d'appropriation de l'IA et de maîtrise de compétences numériques. Si l'on veut promouvoir une véritable égalité des genres dans le domaine des technologies, une perspective de genre transversale devrait être intégrée dans les évaluations d'impact, dans les politiques et législations nationales numériques ainsi que dans les budgets dédiés au secteur d'activité.

L'exemple de la stratégie nationale d'IA du Ghana

À l'instar de la Côte d'Ivoire, la Stratégie Nationale d'Intelligence Artificielle du Ghana pour 2023-2033²⁰ a pour ambition d'exploiter l'IA dans le but de favoriser une croissance inclusive dans tous les secteurs et une amélioration de du bien-être des Ghanéens, tout en positionnant le pays comme un leader en IA en Afrique et au-delà du continent. L'un des objectifs clé est de garantir

²⁰ Ministry of Communications and Digitalisation, *Republic of Ghana National Artificial Intelligence Strategy: 2023-2033*, 2022.

l'adoption d'une IA responsable et. La stratégie reconnaît que l'IA, malgré son potentiel transformateur positif, peut aussi porter atteinte aux droits humains.

En comparant la SNIA 2030 et celle du Ghana, on constate que le Ghana semble avoir une approche plus intégrée et explicite de la dimension genre, qui est abordée sous plusieurs angles :

- **Consultations inclusives avec des groupes de femmes :** Diverses parties prenantes ont été consultées avec soin lors de l'élaboration de la stratégie du Ghana. Ces consultations ont inclus les communautés dédiées aux femmes et aux autres groupes sous-représentés, ainsi que l'implication de la diaspora professionnelle ghanéenne œuvrant dans le monde de la technologie. La stratégie met l'accent sur une approche inclusive, avec une vision « par le peuple, pour le peuple ».
- **Intégration des femmes au cœur de la stratégie :** Au Ghana, la stratégie mise en place fait de l'inclusion des femmes un pilier majeur, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation (pilier 1 de la stratégie). Elle reconnaît que cette démarche est cruciale à l'amélioration de la représentativité féminine dans les domaines des STIM et des TIC ainsi qu'au sein de la main-d'œuvre dans le domaine du développement de l'IA. À titre de comparaison, la Côte d'Ivoire mentionne aussi l'inclusion des femmes, mais le fait de manière plus diffuse dans différents secteurs, mais sans l'ancrer explicitement comme un objectif transversal fondamental dès le départ, comme en témoigne l'absence de l'ODD 5.
- **Prise en compte des barrières structurelles relatives à la situation des femmes :** Bien que la Côte d'Ivoire et son voisin fassent face à des défis similaires en matière de fracture numérique de genre, la stratégie du Ghana met l'accent sur des programmes éducatifs inclusifs dans les zones rurales. Même si la SNIA 2030 n'en fait pas mention, il est important de noter que le gouvernement de Côte d'Ivoire aurait initié dans la région de Tiassalé, un projet pilote de littératie numérique destiné aux femmes des régions rurales.
- **Existence d'indicateurs de suivi de l'intégration du genre :** L'inclusion dans la stratégie ghanéenne d'indicateurs de diversité de genre dans l'analyse de l'écosystème relatif à l'IA témoigne d'une volonté de baser l'approche sur des données et de mesurer les progrès, un aspect absent de la SNIA 2030, hormis les déclarations générales sur l'inclusion de tous,
- **Écosystème de l'IA inclusif :** Le Ghana dispose d'un écosystème numérique et d'innovation en pleine croissance, qui comprend des chapitres locaux d'organisations telles que « Women in ML and Data Science (WiMLDS) » et « Python Ladies ».

Plaidoyer pour une gouvernance ivoirienne de l'IA sensible au genre

L'égalité des genres doit être explicitement intégrée comme principe et objectif fondamental au sein des stratégies nationales d'IA, c'est d'ailleurs ce que l'UNESCO exhorte ses États membres à faire²¹. La dimension genre doit être prise en compte afin de garantir que le développement et le déploiement de l'IA maximisent les opportunités pour les femmes et les filles, sans

²¹ UNESCO, *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle*, 2022.

compromettre leurs droits, leur sécurité et leur intégrité²². Afin de combler la fracture numérique entre les genres dans le contexte de l'IA, il est également recommandé d'élaborer des politiques et des plans d'action sensibles au genre.

Si elle veut que la SNIA 2030 et les futurs plans de mise en œuvre de la stratégie soient de véritables vecteurs de développement inclusif et d'égalité de genre, la Côte d'Ivoire pourrait s'inspirer de l'approche du Ghana sur plusieurs points et de certaines recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA en matière d'égalité des genres²³.

R1 : Intégrer explicitement l'ODD 5 dans la liste des ODD visés par la SNIA 2030

L'ODD 5 (Égalité entre les sexes) doit être défini comme un objectif prioritaire et transversal de la SNIA 2030. Il faudra donc analyser, de manière systématique et rigoureuse, les effets différenciés de l'IA pour chaque sexe dans tous les secteurs prioritaires de la stratégie et à travers chacun de ses piliers (Investissement, Inclusion, Gouvernance).

R2 : Adopter et financer une approche sensible au genre et intersectionnelle

La stratégie doit reconnaître les barrières structurelles particulières auxquelles font face les femmes ivoiriennes (illettrisme, illettrisme, accès limités aux technologies, faibles revenus) et adopter une optique intersectionnelle. En effet, il est important de reconnaître que les femmes ne forment pas un groupe homogène et que leurs défis numériques sont aggravés par d'autres facteurs (zone de résidence, pauvreté, handicap, niveau d'instruction, etc.). Des ressources financières dédiées devraient être allouées pour la mise en œuvre effective d'initiatives numériques visant l'inclusion de genre.

R3 : Réduire la fracture numérique entre les sexes

La fracture numérique de genre en Côte d'Ivoire est un obstacle fondamental qui existait avant la démocratisation de l'IA et que cette technologie risque d'exacerber si rien n'est fait pour le prévenir. Pour les femmes qui ont déjà accès à l'internet mobile, les principaux obstacles à l'adoption de l'internet mobile restent le coût (principalement celui des téléphones) et les compétences en matière de littératie et de compétences numériques. Étant donné que le nombre de femmes hors ligne dépasse celui des hommes, elles sont touchées de manière disproportionnée par ces obstacles. Les femmes ont également tendance à faire les frais de ces barrières de manière plus aiguë en raison des normes sociales et des inégalités structurelles, telles que de faibles niveaux d'instruction et de revenus. Une stratégie qui ne prend pas activement en compte ces éléments et ne propose pas de mesures correctrices ciblées et adéquatement financées n'est pas sensible au genre. Pire encore, en déployant des technologies

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

avancées sans s'attaquer aux disparités de genre, la stratégie risque non seulement d'échouer à inclure les femmes, mais aussi d'aggraver les inégalités existantes. Ainsi, bien que la SNIA 2030 désire assurer un accès équitable à l'IA, elle risque de rester lettre morte sur le plan de l'inclusion numérique, en l'absence de mesures concrètes, ciblées et suffisamment financées en vue de réduire la fracture numérique entre les sexes. Les femmes, qui sont moins connectées et moins compétentes en termes de numérique, pourraient ne pas bénéficier des opportunités offertes par l'IA et être affectées de manière disproportionnée par des effets négatifs tels que la perte d'emplois ou les biais algorithmiques. L'État doit s'engager à mettre en place des plans d'action sensibles au genre et dont les objectifs seront de réduire la fracture numérique de genre dans toutes ses dimensions.

R4 : Adopter des approches pédagogiques différenciées à l'IA

Il est indispensable d'avoir une approche différenciée de la formation à l'IA, qui prend en compte les écarts genrés d'alphabétisation, d'illectronisme, d'accès à la connectivité numérique, d'âge, de contextes socioculturels, etc. L'éducation à l'IA doit être aussi sociale et civique que technique, afin de permettre à chaque citoyen de comprendre et parfois remettre en question les outils numériques.

R5 : Promouvoir la participation des femmes dans le secteur de l'IA

La sous-représentation persistante des femmes dans les filières STIM et les secteurs technologiques reste un obstacle structurel à l'émergence d'une intelligence artificielle inclusive. L'une des solutions envisagées par la SNIA 2030 afin de remédier à la situation est la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, à travers notamment des programmes de reconversion professionnelle. En outre, la stratégie prévoit de mettre en place des programmes de bourses d'études pour les femmes et les filles afin d'encourager la poursuite d'études dans les filières STIM/TIC et augmenter *in fine* la représentativité des femmes dans le secteur de l'IA. Toutefois, pour amplifier ces efforts, il est essentiel de faire de l'augmentation de la présence des femmes dans la formation, la recherche et le développement de l'IA un objectif stratégique à part entière, assorti d'indicateurs de performance désagrégés par sexe. À l'image de la stratégie ghanéenne, qui consacre un pilier à l'éducation numérique des femmes, la Côte d'Ivoire pourrait faire de la participation féminine dans la formation, la recherche et le développement de l'IA, un pilier fondamental de la SNIA 2030.

Cette intégration du genre doit aussi se refléter dans la gouvernance institutionnelle de l'IA. L'Agence Nationale de l'Intelligence Artificielle (ANIA) et le Conseil National de l'IA (CNIA) devraient cibler la parité hommes-femmes dans leur composition et garantir une participation significative des femmes dans les organes décisionnels, au-delà des seules expertises techniques. Pour mesurer l'impact de ces mesures, la mise en place d'indicateurs de suivi et d'évaluation désagrégés par sexe sous la supervision de l'ANIA est indispensable. De plus, afin de renforcer l'écosystème de l'IA, il convient de soutenir activement l'entrepreneuriat féminin dans le secteur technologique²⁴ et de mandater explicitement l'ANIA pour qu'elle agisse comme

²⁴ *Supra* note 21.

une « championne » de l'égalité de genre, qui œuvre de manière active pour l'inclusion à l'instar de son homologue ghanéen²⁵. L'ANIA devra être responsable du suivi des indicateurs de genre et s'assurer que les considérations de genre soient prises en compte à toutes les étapes du cycle de vie des projets d'IA, de la conception à l'évaluation d'impact.

R6 : Prévenir les biais algorithmiques

Les actions de gouvernance décrites dans la SNIA 2030 mentionnent la lutte contre les biais en général ainsi que l'importance de garantir que les données d'entraînement utilisées reflètent la diversité culturelle, sociale et géographique de la Côte d'Ivoire. Cependant, la stratégie ne détaille pas spécifiquement les mécanismes d'identification et d'atténuation des biais *de genre*. Selon un rapport du Conseil de l'Europe sur les biais des systèmes de l'IA et l'égalité des genres, « une approche multidimensionnelle » est préconisée pour la résolution de la problématique des biais automatisés discriminatoires²⁶. Parmi les recommandations aux États du rapport, dont pourrait prendre exemple le gouvernement ivoirien, on retiendra notamment²⁷ :

- l'imposition aux fournisseurs de systèmes d'IA d'une « obligation de prévention raisonnable de la discrimination algorithmique » ;
- l'obligation d'effectuer des évaluations de risques et des analyses d'impact en matière d'égalité des sexes²⁸, tout au long du cycle de vie des systèmes et en fonction des usages qui leur sont propres ;
- le recours à des mécanismes de certification de l'atténuation des biais algorithmiques de genre ;
- la mise en place de protections juridiques correspondant aux « vulnérabilités algorithmiques » des systèmes d'IA.

R7 : Atténuer les risques pour la sécurité et l'intégrité des femmes

Pour que l'innovation en matière d'IA soit équitable, les développeurs doivent prendre en compte deux aspects : la sécurité numérique et hors ligne, et la vie privée des utilisatrices, dès la conception des systèmes. Or, les femmes sont de plus en plus victimes de violence en ligne facilitée par l'IA. Face à cette menace grandissante, l'État a un rôle crucial à jouer pour garantir un environnement numérique sûr et respectueux de l'intégrité de toutes. Un cadre réglementaire spécifique est donc recommandé à l'État. Ce cadre doit exiger des développeurs qu'ils intègrent des mesures de protection renforcées et adaptées à la condition féminine dès la phase de conception (« privacy » et « safety by design »). Il devrait inclure :

²⁵ *Supra* note 20.

²⁶ Ivana Bartoletti and Raphaële Xenidis, Conseil de l'Europe, Commission pour l'égalité de genre (GEC) et Comité directeur sur l'anti-discrimination, la diversité et l'inclusion (CDADI), *Étude sur l'impact des systèmes d'intelligence artificielle, leur potentiel de promotion de l'égalité, y compris l'égalité de genre, et les risques qu'ils peuvent entraîner en matière de non-discrimination*, 2023.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ « Les évaluations d'impact éthique devraient intégrer une perspective de genre transversable. », *supra* note 21.

- **Une évaluation systématique des risques et des impacts pour les femmes** : l'État devrait imposer des obligations de diligence aux développeurs et plateformes. Avant tout déploiement, chaque projet d'IA devrait faire l'objet d'une cartographie des menaces spécifiques aux femmes (harcèlement ciblé, « deepfakes », usurpation d'identité, etc.) afin d'identifier et de prévenir les risques d'utilisation malveillante contre les femmes. Cette démarche sous-entend une collaboration avec des organisations féministes féminines et des expert(e)s en cybersécurité afin d'identifier les scénarios dangereux tant en ligne que hors-ligne. Lors du lancement de nouveaux systèmes et dans une perspective de responsabilité des entreprises, les concepteurs devraient publier des rapports publics d'études sur les vulnérabilités testées, les incidents recensés, les correctifs déployés, etc. Ces rapports permettront aux organisations de la société civile et à la population de vérifier les engagements des fournisseurs et, le cas échéant, de demander des sanctions ou des mises en conformité avec la réglementation.
- **Des programmes d'information et sensibilisation** : des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux femmes et aux filles, mais aussi au grand public sur les violences en ligne facilitées par l'IA doivent être mises en œuvre à l'échelle nationale en partenariat avec les communautés locales, les organisations de défense des droits des femmes et d'aide aux victimes, les juristes, les spécialités en cybersécurité, etc.. Elles ne doivent pas être le seul apanage des forces de l'ordre puisque la sécurité des filles et des femmes est l'affaire de tous. Ce type d'actions favoriseront aussi le signalement des incidents, ce qui permettra l'établissement de statistiques nationales plus exactes et qui serviront à parfaire les mesures de protection gouvernementales déjà existantes.
- **Un renforcement du cadre législatif et judiciaire** : il ne peut y avoir de crime ou de peine sans qu'une loi les prévoit. Pour que le principe pénal de légalité des délits et des peines soit effectif, il est nécessaire que l'État ivoirien adapte son arsenal juridique afin de définir et avec exactitude les nouvelles formes d'infractions liées à l'usage de l'IA et prévoir des peines dissuasives, notamment dans le cadre des VBGFT. La loi devrait interdire sans équivoque certains usages malveillants de l'IA et définir clairement les responsabilités des créateurs, fournisseurs et utilisateurs de systèmes d'IA en cas de préjudice causé aux femmes.

R8 : Analyser les impacts différenciés de l'IA

La stratégie ivoirienne ne propose aucune analyse approfondie des effets différenciés potentiels de l'IA selon le sexe. Or, si l'on ne sait pas exactement comment l'IA affecte un groupe, il est difficile de concevoir des mesures correctrices efficaces.

R9 : Collaborer activement avec toutes les parties prenantes de la promotion des droits des femmes

Pour mettre en place une gouvernance de l'IA qui soit inclusive et qui prenne en compte la dimension du genre, il faut impliquer un grand nombre de parties prenantes. Le gouvernement ivoirien devrait instaurer un dialogue continu avec la société civile (notamment les organisations

féminines), les entreprises technologiques, le milieu académique et de la recherche, ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En instituant des espaces de concertation, il sera loisible de concevoir des solutions appropriées, d'anticiper de futurs développements et de mieux garantir la participation significative des femmes tout au long du cycle de vie des systèmes. Une telle approche devrait renforcer les synergies entre les différents acteurs et favoriser la coopération internationale, essentielle pour profiter de l'échange de meilleures pratiques, d'une harmonisation des cadres réglementaires et de la mise en commun des avancées globales en matière d'égalité de genre dans le numérique.

R10 : Adopter une approche centrée sur l'utilisateur lors de la conception et du déploiement des solutions IA

Pour orienter efficacement les politiques publiques en matière d'IA et pour évaluer les impacts différenciés que ces technologies peuvent avoir sur les femmes, la collecte, l'analyse et l'exploitation systématiques de données désagrégées par sexe sont indispensables²⁹. Il s'agit notamment de garantir que les données recueillies et annotées reflètent fidèlement les réalités des femmes en évitant leur omission ou leur sous-représentation. Pour que les solutions développées répondent aux besoins spécifiques des utilisatrices finales, il faut également encourager le développement collaboratif avec ces dernières. Enfin, le gouvernement pourrait mettre en place des subventions dédiées à la recherche et au développement de projets d'IA qui promouvant l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes; ceci constituerait un levier concret pour favoriser une innovation plus inclusive.

En résumé, les obstacles à une gouvernance de l'IA sensible au genre en Côte d'Ivoire sont multiples, allant des lacunes dans le cadre politique actuel à des défis structurels profonds comme le faible taux d'alphabétisation des femmes et le fossé numérique, en passant par les biais inhérents aux technologies d'IA et la sous-représentation des femmes dans ce secteur. Surmonter ces défis nécessitera une approche proactive, ciblée et financée qui va bien au-delà des simples déclarations d'intention et qui s'attaque aux inégalités à leurs racines.

Conclusion

L'intégration d'une perspective de genre dans les prochaines mises à jour de la SNIA 2030 ne relève pas d'une simple exigence éthique : c'est une nécessité absolue afin que la stratégie puisse accomplir sa vision d'une Côte d'Ivoire unie, prospère, inclusive et durable grâce à l'IA. Bien que l'IA ait le potentiel de réduire les inégalités, sans mesures proactives, elle risque de les enraciner, de les perpétuer et même de les amplifier. Une IA conçue sans tenir compte des obstacles structurels existants, notamment ceux liés à l'accès aux technologies, à la formation et aux opportunités professionnelles dans le domaine numérique, risquerait de profiter avant tout aux hommes. C'est pourquoi une gouvernance de l'IA sensible au genre est essentielle

²⁹ Science for Africa Foundation, *Gender Mainstreaming in Artificial Intelligence Policy in Africa*.

puisqu'il n'y a pas de mécanismes proactifs et correctifs, l'IA risque non seulement de reproduire, mais aussi d'amplifier les inégalités de genre existantes.

Or, l'IA peut, à l'inverse, devenir un levier puissant d'émancipation, à condition d'intégrer des garde-fous dès sa conception et dans sa gouvernance. Ceci implique d'inscrire des critères d'équité dans les cahiers des charges des projets publics, d'élaborer des indicateurs de suivi et d'évaluation désagrégés par sexe, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans l'IA, et d'encadrer les usages à risque de la technologie. La participation significative des femmes à toutes les étapes du cycle de vie des systèmes (conception, réglementation, déploiement) doit devenir une exigence politique et non une promesse rhétorique.

Les organisations féministes et de défense des droits des femmes, fortes de leur expertise sur les dynamiques d'exclusion, doivent être considérées comme des actrices incontournables de l'élaboration et du suivi des politiques d'IA (sans oublier bien entendu le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant). La présence de ces organismes dans les espaces de décision, qu'il s'agisse de forums publics ou de consultations interministérielles, renforcerait la qualité démocratique de la gouvernance numérique.

En s'inspirant d'approches telles que celle amorcée par le Ghana, qui intègre explicitement l'éducation numérique inclusive pour les femmes comme l'un des piliers de sa stratégie nationale d'IA, la Côte d'Ivoire peut non seulement renforcer ses engagements en matière d'inclusion, mais aussi se positionner comme un leader régional en matière d'innovation technologique numérique véritablement centré sur l'humain. En effet, une gouvernance de l'IA sensible au genre n'est pas une variable d'ajustement : elle représente plutôt la garantie que le progrès technologique ne se fasse pas au détriment de la moitié de la population ivoirienne.

